

Teoría de Sistemas Abiertos con Límites y Transformaciones (TSALT)

José Fabián Soltero Escobar

September 22, 2024

Introducción

La Teoría de Sistemas Abiertos con Límites y Transformaciones (TSALT) es un marco conceptual que busca modelar la dinámica de sistemas complejos en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo la economía, ecología, redes de comunicación, redes neuronales, y otros entornos interconectados. TSALT proporciona herramientas formales y matemáticas para describir cómo los sistemas interactúan y se comportan a medida que se acercan a sus límites operativos, así como cómo los subconjuntos que lo componen interactúan entre sí para determinar el comportamiento global. La teoría ofrece una base sólida para analizar no solo los comportamientos estándar de los sistemas, sino también su evolución bajo condiciones extremas, ofreciendo un enfoque integral para la comprensión de sus dinámicas internas y límites.

1 Definición del Sistema Completo A

Un sistema complejo A se define como el conjunto de todos los componentes que interactúan entre sí, conformando el sistema general. Estos componentes, o subconjuntos, son interdependientes y sus interacciones determinan el comportamiento global del sistema. En TSALT, se modela el conjunto total A , que puede representar cualquier entorno complejo: un mercado, una red de comunicación, un ecosistema, o una red neuronal.

Ejemplo: Mercado

Consideremos un mercado económico, donde el conjunto A incluye a compradores, vendedores, productos y otros factores relevantes. Todos ellos interactúan de manera tal que el sistema global determina el precio y la cantidad de bienes intercambiados. Este tipo de sistema puede modelarse de la siguiente manera:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Donde cada a_i representa un subconjunto específico de A . En este caso, algunos subconjuntos podrían corresponder a grupos de compradores, vendedores o productos.

2 Subconjuntos Dependientes y sus Interrelaciones

TSALT se basa en la idea de que los subconjuntos de un sistema complejo no actúan de manera independiente, sino que sus dinámicas están intrínsecamente ligadas. El comportamiento de un subconjunto está influenciado por su relación con otros subconjuntos, lo que genera un conjunto de dependencias complejas dentro del sistema.

Ejemplo: Productos y Compradores

En el contexto del mercado, consideremos los subconjuntos de productos B_1 y compradores B_2 . La cantidad de productos vendidos depende de la demanda de los compradores, y la disposición de los compradores a adquirir productos depende de la oferta disponible. Estas interacciones pueden formalizarse utilizando funciones de comportamiento.

Formalización de la Dependencia

Definimos una relación de dependencia entre los subconjuntos B_1 y B_2 mediante una intersección de sus funciones de comportamiento:

$$D(B_1, B_2) = f(B_1) \cap f(B_2)$$

Donde $f(B_1)$ y $f(B_2)$ representan las funciones de comportamiento de los subconjuntos B_1 y B_2 , respectivamente. Esta formalización describe cómo estos subconjuntos interactúan y dependen entre sí en el sistema global.

3 Función de Comportamiento f : Respuesta del Sistema

Una de las herramientas clave de TSALT es la función de comportamiento f , que describe cómo los subconjuntos dentro del sistema responden a variables clave. Esto permite modelar relaciones no lineales y dependencias entre los subconjuntos del sistema.

Ejemplo: Curva de Demanda

En un mercado, la función de comportamiento puede describirse como una curva de demanda:

$$f(p) = q$$

Donde p representa el precio de un producto y q la cantidad demandada. Si el precio aumenta, la demanda disminuye, lo cual se modela mediante una función inversa. Este tipo de modelado permite capturar relaciones dinámicas complejas dentro del sistema.

Formalización

La función de comportamiento se formaliza como:

$$f : B_1 \times B_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Donde $f(p) = q$ establece que p (el precio) determina q (la cantidad demandada). Esta relación es fundamental para analizar la respuesta del sistema bajo diferentes condiciones.

4 Límites del Comportamiento: Operaciones en el Extremo

Una característica distintiva de TSALT es su capacidad para modelar el comportamiento de sistemas en condiciones extremas, es decir, cuando las variables del sistema alcanzan ciertos límites. Estos límites son cruciales para entender cómo un sistema deja de funcionar correctamente bajo condiciones adversas.

Límite máximo $P_{\max}$

El límite máximo $P_{\max}$ se define como el valor más alto de una variable en el cual el sistema deja de responder de manera efectiva. Por ejemplo, en un mercado, $P_{\max}$ puede ser el precio máximo en el que la demanda cae a cero.

Límite mínimo $P_{\min}$

El límite mínimo $P_{\min}$ representa el valor más bajo en el que el sistema deja de ser funcional o rentable. En un mercado, $P_{\min}$ es el precio mínimo en el que los vendedores no pueden cubrir sus costos.

Ejemplo: Precio de un Bien

Si el precio de un bien sube hasta $P_{\max} = 100$ dólares por barra de pan, la demanda caerá a cero. Si el precio baja demasiado, por ejemplo, a $P_{\min} = 1$ dólar, los vendedores no podrán cubrir los costos de producción, lo que resultará en una disfunción del sistema.

5 Epsilon (ϵ) y Delta (δ): Variaciones Cercanas a los Límites

TSALT incorpora el análisis de pequeñas variaciones en las variables clave cuando estas se aproximan a los límites. El parámetro ϵ representa una pequeña variación en la variable dependiente, mientras que δ mide la variación en la variable independiente.

Formalización

Para todo $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que:

$$0 < |P - P_{\max}| < \delta \implies |Q(P) - 0| < \epsilon$$

Este enfoque permite modelar cómo el sistema se aproxima a un colapso o a un comportamiento discontinuo a medida que las variables se acercan a sus límites.

6 Derivadas e Integrales: Medición de Cambios

El cálculo diferencial e integral dentro de TSALT ofrece una poderosa herramienta para medir cambios instantáneos y acumulados en los sistemas. Estas técnicas permiten capturar la evolución dinámica de un sistema a lo largo del tiempo y medir la sensibilidad de las variables clave ante pequeñas perturbaciones.

Derivadas

La derivada de una función de comportamiento mide el cambio instantáneo de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, la derivada de la función de demanda $f(p)$ con respecto al precio p indica cómo varía la cantidad demandada ante un pequeño cambio en el precio.

Formalización de la Derivada

La derivada de la función de comportamiento $f(p)$ con respecto al precio se expresa como:

$$\frac{d}{dp}f(p) = \frac{dq}{dp}$$

Esto mide la sensibilidad de la cantidad demandada (q) ante pequeños cambios en el precio (p).

Integrales

Las integrales permiten medir el comportamiento acumulado de un sistema a lo largo del tiempo. En un mercado, la integral de una función de demanda podría utilizarse para calcular los beneficios totales generados durante un periodo específico.

7 Optimización y Beneficio

TSALT proporciona una base sólida para resolver problemas de optimización dentro de sistemas complejos. En el contexto de un mercado, por ejemplo, los agentes económicos buscan maximizar sus beneficios mientras evitan los límites extremos del sistema.

Ejemplo: Maximización de Beneficios

Supongamos que un vendedor busca maximizar sus beneficios al vender un producto. Utilizando TSALT, puede calcular el precio óptimo P_{opt} que maximiza su función de beneficios:

$$f(p) = p \times q(p) - C(p)$$

Donde $C(p)$ representa el costo de producir cada unidad. Las restricciones vienen dadas por los límites $P_{\text{min}} \leq p \leq P_{\text{max}}$.

Optimización Formal

La maximización se resuelve buscando p tal que:

$$\frac{d}{dp} (p \times q(p) - C(p)) = 0$$

Sujeto a la restricción $P_{\text{min}} \leq p \leq P_{\text{max}}$. Esta técnica de optimización permite encontrar el punto de máximo beneficio dentro de los límites del sistema.